

**REALISMO SOCIALISTA NO ENSINO DE ARQUITETURA DO
INSTITUTO DE BELAS ARTES EM PORTO ALEGRE (c. 1950):
MODERNIDADE E ARQUITETURA VERNÁCULA EM MADEIRA**

Renato Holmer Fiore

Arquiteto (UFRGS, 1987)
Mestre em História (PUC-RS, 1992)
Ph.D. em Arquitetura (UCL, Universidade de Londres, 2001)
Professor do Departamento de Arquitetura, UFRGS
Endereço: Rua Eça de Queiroz, 892
Tel.: (51)33315085
E-mail: rhfiore@terra.com.br

REALISMO SOCIALISTA NO ENSINO DE ARQUITETURA DO INSTITUTO DE BELAS ARTES EM PORTO ALEGRE (c. 1950): MODERNIDADE E ARQUITETURA VERNÁCULA EM MADEIRA

Resumo:

O presente trabalho analisa resultados de uma experiência didática em ensino de projeto arquitetônico realizada no curso de arquitetura do Instituto de Belas Artes (IBA), em Porto Alegre, em 1951, baseada em teses do chamado Realismo Socialista. O curso de arquitetura do IBA havia sido criado poucos anos antes (1945) e caracterizava-se por já adotar, em suas principais disciplinas, uma postura modernista. O debate político (os principais professores de projeto eram ideologicamente de esquerda) também era aspecto fundamental presente no contexto do curso, e relacionava-se às posições sobre os caminhos da arquitetura. Um dos professores, Demétrio Ribeiro, realizou com alunos exercício de projeto em que se procurava uma arquitetura que, sendo moderna, fosse também uma expressão da cultura local, capaz de ser compreendida pela população em geral. Havia aí a crítica à arquitetura de formas abstratas e internacionais do Movimento Moderno, entendidas, a partir da influência das teses do Realismo Socialista de origem soviética, como alienantes e distantes das aspirações populares. Mas, diferentemente da referência soviética, que recuperava formas classicistas monumentais, a busca local era pela recuperação de aspectos da arquitetura popular regional, e não havia uma rejeição total ao Modernismo. O exercício de projeto realizado teve como tema uma escola rural em zonas de imigração alemã e italiana no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo em que estratégias compositivas, postulados e formas típicas da arquitetura do Movimento Moderno estavam na base dos projetos, propunha-se utilizar, sobretudo, materiais e técnicas construtivas tradicionais da arquitetura vernácula, do século XIX, dos imigrantes, buscando uma forma que estes pudessem reconhecer como uma expressão de sua cultura. A madeira, muito utilizada nas construções dos imigrantes italianos e também parte fundamental da técnica do enxaimel utilizada por imigrantes alemães, aparece no exercício como material fundamental, central para a expressão estética que se buscava.

Abstract:

The present work analyzes the results of a didactic experience in the teaching of architectural design carried out in the course of architecture of the Fine Arts Institute (IBA), in Porto Alegre, by 1951, based on theses of the so-called Socialist Realism. The IBA architectural course had been set up a few years earlier (1945), and was characterized by having already adopted, in its main disciplines, a Modernist approach. The political debate (the main professors of design were ideologically leftists) was also a fundamental aspect in the context of the course, and was related to the debate about architecture. One of the professors, Demétrio Ribeiro, carried out with his students a design exercise looking for an architecture which, being modern, would also be an expression of local culture, understandable by the population in general. The abstract, international forms of the Modern Movement were criticized, under the influence of the Socialist Realism ideas, of Soviet origin, as being alienating and distant from popular aspirations. However, differently from the classicist and monumental Soviet references, the local search was for regional, popular aspects of architecture, and Modernism was not totally rejected. The design exercise carried out was for a rural school in areas of German and Italian immigration in Rio Grande do Sul. At the same time as strategies of composition, concepts and forms typical of the Modern Movement were at the basis of the designs, traditional materials and building techniques, above all, of the 19th century vernacular architecture of the immigrants were employed in search of a form recognizable as an expression of their culture. Timber, very common in buildings of the Italian immigrants, and also a fundamental part of the German immigrants' half-timbered constructions, appears in the exercise as a fundamental material, central to the aesthetic expression which was looked for.

Palavras-chave:

Madeira – Arquitetura Moderna – Realismo Socialista – curso de arquitetura – Instituto de Belas Artes (Porto Alegre)

Key words:

Timber – Modern Architecture – Socialist Realism – course of architecture – Fine Arts Institute (Porto Alegre)

REALISMO SOCIALISTA NO ENSINO DE ARQUITETURA DO INSTITUTO DE BELAS ARTES EM PORTO ALEGRE (c. 1950): MODERNIDADE E ARQUITETURA VERNÁCULA EM MADEIRA

Introdução:

Um dos capítulos fundamentais da história da difusão da Arquitetura Moderna no meio porto-alegrense e gaúcho no final dos anos 1940 e começo dos anos 1950 é o do ensino superior de arquitetura na cidade, nos cursos que começaram a funcionar em 1945. Naquele ano, foram instalados dois cursos diferentes, com características próprias: o primeiro, no então Instituto de Belas Artes (IBA), atual Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); o segundo, na Escola de Engenharia da Universidade (atual UFRGS), chamado de curso de engenheiros-arquitetos.¹ A fusão destes dois cursos, em 1952, deu origem à atual Faculdade de Arquitetura da UFRGS. Ambos os cursos, apesar de suas grandes diferenças em termos de estrutura e orientação didático-pedagógica, assim como de posicionamento político-ideológico, surgiram já com uma orientação claramente modernista, mesmo que houvesse tendências diferenciadas, inclusive dentro do próprio Instituto de Belas Artes. Estes cursos, assim, foram responsáveis pela formação de arquitetos locais identificados com os ideais da Arquitetura Moderna e que, através de sua produção projetual e construída, deram novos rumos à arquitetura erudita no Estado.

O curso do IBA, como de ora em diante referir-nos-emos ao Instituto de Belas Artes, teve o papel mais destacado nesse processo, pelo número maior de professores e alunos envolvidos, e pela maior quantidade e qualidade geral da produção arquitetônica destes.² De momento, o que nos interessa, no entanto, é um episódio particular da história desse curso: uma experiência didática conduzida em um atelier de ensino de projeto arquitetônico pelo professor arquiteto Demétrio Ribeiro, baseada em teses da tendência artístico-arquitetônica do Realismo Socialista.³

Militante comunista, Demétrio Ribeiro favoreceu a discussão em aula sobre que formas arquitetônicas estariam mais de acordo com as necessidades e com a cultura do povo, revelando influências do pensamento dominante na União Soviética à época. O regime stalinista havia adotado o chamado Realismo Socialista na literatura, artes e arquitetura, sob o pretexto de que a arte e arquitetura modernistas, que tendiam a uma linguagem abstrata, não eram bem

¹ Sobre a história destes dois cursos de arquitetura, ver Renato Holmer Fiori, *Arquitetura moderna e ensino de arquitetura: os cursos em Porto Alegre de 1945 a 1951*, Porto Alegre: PUC-RS, 1992 (dissertação de mestrado – orientadora: Dra. Maria Lúcia Bastos Kern).

² O caso do curso da Escola de Engenharia, cujo principal professor foi Eugênio Steinhof, figura conhecida internacionalmente, nascido na Áustria e radicado nos EUA, onde era arquiteto e professor, é particularmente interessante, apesar de ter ficado em segundo plano em termos de influência e repercussão no meio local. Ver Fiori, *op. cit.*, capítulo 5.

³ O presente trabalho deriva de parte de nossa pesquisa de mestrado (Fiori, *op. cit.*), revisada, adaptada e desenvolvida.

compreendidas pela população em geral, em especial pelas classes trabalhadoras, e, portanto, não eram capazes de expressar a nova sociedade socialista. Preocupações similares, de influência soviética, estavam presentes no ambiente do IBA, em Porto Alegre, e nortearam uma experiência muito curiosa ocorrida no ensino de projeto arquitetônico. As propostas resultantes dessa experiência, no entanto, eram fundamentalmente diferentes da arquitetura patrocinada pelo regime stalinista, afastando-se do classicismo monumental adotado por este último e buscando inspiração na arquitetura vernácula regional, em que a madeira era material essencial, ao mesmo tempo em que se empregavam conceitos, postulados, princípios de composição (ou decomposição) e formas típicas da arquitetura do Movimento Moderno.

A influência político-ideológica no curso de arquitetura do IBA:

É sabido que a militância política era muito forte, na época, dentro do IBA, e que quase todas as figuras de maior destaque e ação no curso de arquitetura, tanto entre os professores como entre os alunos, adotavam posições políticas de esquerda, chegando mesmo à militância, como o próprio Demétrio Ribeiro.

A preocupação com questões político-sociais e a possibilidade de a arquitetura trazer soluções para vários problemas humanos e sociais foi uma das características do pensamento arquitetônico no contexto do Movimento Moderno de uma forma geral. No Brasil, os arquitetos modernistas foram evidentemente influenciados por esta postura. E as disciplinas de composição arquitetônica (projeto) no curso do IBA seguiram esta tendência, sendo influenciadas por posturas políticas de esquerda, o que era transmitido ao aluno na forma de concepções teóricas sobre a natureza, significado e papel da arquitetura e da projeção arquitetônica na sociedade, assim como através da própria orientação específica para a prática de projeto. Nada indica que fossem realizadas reuniões de partido dentro do IBA, ou que houvesse alguma doutrinação especificamente política. Mas é evidente que as posições políticas bem marcadas dos principais professores do curso não deixavam de transparecer, mesmo porque a neutralidade e total isenção em termos ideológicos e doutrinários, do professor em sala de aula, é muito difícil ou quase impossível de ser atingida.

Carlos Maximiliano Fayet, aluno do curso de arquitetura, em entrevista concedida ao autor em 10 de abril de 1991, confirmou que as preocupações sociais apareciam em sala de aula, seguindo ideologias de esquerda. Outro aluno do curso, Charles René Hugaud, por sua vez, observou que Demétrio Ribeiro alertava os estudantes sobre o fundo político que deveria nortear a arquitetura.⁴ Nelson Souza e Enilda Ribeiro, também alunos do curso, acentuaram a questão da consciência social, no contexto deste, e a visão de que a arquitetura devia ser uma resposta às exigências sociais.⁵

⁴ Entrevista com Charles René Hugaud, 18/03/1991.

⁵ Entrevistas com Nelson Souza, 30/04/1991, e com Enilda Ribeiro, 29/01/1991.

Essa postura moderna marcada por ideais políticos de esquerda era característica das diferentes linhas que se manifestavam no curso, tanto da linha trazida do centro do país, e que girava em torno das idéias e obras da Escola Carioca, de Lucio Costa e Oscar Niemeyer, principalmente, de influência corbusiana, cujo principal representante no IBA era o professor arquiteto Edgar Graeff, que se formara no Rio de Janeiro, como da linha de influência uruguaia, representada principalmente por Demétrio Ribeiro, que se formara em Montevideú.

As orientações de ambos, Graeff e Ribeiro, eram marcadamente de esquerda, mas havia fortes discordâncias entre os dois. Demétrio Ribeiro tinha reservas em relação à arquitetura de vertente corbusiana. Entendendo que a arquitetura não deve ser antagônica à bagagem cultural das pessoas, Ribeiro considerava que devia haver uma busca de adequação ao meio cultural. Em certo sentido, isto representaria uma busca de elementos populares, com um “resgate”⁶ de elementos tradicionais (mas não o tradicional acadêmico ou classicista). Há aí certo distanciamento em relação ao que Ribeiro entendia ser a Arquitetura Moderna dominante no centro do país, vista em parte como “formalista”,⁷ como uma espécie de moda influenciada por determinada corrente da Arquitetura Moderna internacional, por determinado modo de pensar a modernidade arquitetônica, o qual era criticado por uma suposta “estreiteza”. Esta Arquitetura Moderna brasileira, influenciada, sobretudo, por Le Corbusier, tendia a ser considerada, pela corrente representada por Ribeiro, como uma novidade⁸ formal que se distanciava das aspirações populares, numa perspectiva alienante, no que este era rebatido por Edgar Graeff.⁹

Não se trata exatamente de uma postura contrária à modernidade arquitetural. Demétrio Ribeiro estava imbuído de ideais modernos e não aceitava mais a permanência da arquitetura acadêmica, ligada aos estilos do passado. Tratava-se de uma influência de origem diferente da dominante no centro do país e de uma postura diversa dentro do amplo espectro da própria modernidade arquitetural. Ribeiro, com restrições ao que considerava uma arquitetura formalista, entendia o moderno como o que parte das necessidades do momento, em oposição ao apego às formas historicistas acadêmicas.

O “Realismo Socialista” e o curso de arquitetura do IBA:

Por influência político-ideológica, e a partir dos posicionamentos em relação ao moderno na arquitetura, formou-se no IBA uma corrente ligada às idéias do chamado Realismo Socialista. Isto foi confirmado por ex-alunos do curso, como Enilda Ribeiro e Carlos Fayet. A primeira confirmou que havia discussões, sobre arquitetura brasileira contemporânea, com base no Realismo

⁶ Entrevista com Enilda Ribeiro, 29/01/1991.

⁷ Idem.

⁸ Demétrio Ribeiro, “Sobre arquitetura brasileira”, *Horizonte*, Porto Alegre, n. 5, p. 145, mai. 1951.

⁹ Edgar Graeff, “Sobre arquitetura”, *Horizonte*, Porto Alegre, n. 6, p. 170-171, jun. 1951.

Socialista, pelo grupo de esquerda.¹⁰ Fayet também mencionou o Realismo Socialista, observando que a arte moderna era estranha aos traços culturais.¹¹ Demétrio Ribeiro não chegou a empregar a expressão “Realismo Socialista” nas entrevistas concedidas. No entanto, enfatizou as preocupações identificadas a essa tendência e deu o exemplo de um trabalho desenvolvido em aula, cujo tema era uma escola no interior do Rio Grande do Sul, na qual as pessoas perceberiam uma expressão de sua cultura.¹² Veremos em seguida alguns resultados desse exercício. Talvez Enilda Ribeiro tenha caracterizado bastante bem a síntese arquitetônica tentada ao afirmar que havia a busca de uma arquitetura popular, moderna, e com o resgate de elementos tradicionais (mas, como já observamos, não o tradicional acadêmico). Essa busca, para ela, era também uma forma de luta pela arte e cultura brasileira e gaúcha.¹³

Em termos gerais, à época, o Realismo Socialista era a expressão artística considerada mais conseqüente para o desenvolvimento da sociedade socialista. Essa corrente artística tendia a se prender aos aspectos sociais, criticando a dimensão criadora individual do artista, a sua busca de originalidade e auto-expressão, entendidas como alienantes e formalistas. Com o regime stalinista na União Soviética, estas idéias serviram, no entanto, para um maior controle da atividade artística.

Deve-se notar, contudo, que essa tendência artística não fora sempre, desde a Revolução de 1917, vista como a arte da sociedade socialista. O Construtivismo russo fora inicialmente proposto como uma nova arte que deveria expressar a nova organização social, entendendo-se que a arte deveria ser revolucionária como a sociedade que se pretendia ter. Assim, esta nova arte da nova sociedade não poderia partir de uma estética tradicional, conhecida e reconhecida, ligada ao passado, mas deveria buscar novos caminhos que, na visão de seus proponentes, estariam identificados com os novos valores modernos, com a indústria e a máquina – daí a tendência ao abstracionismo geométrico.

No entanto, o que se verificou é que a sociedade, ou a classe social, que essa nova arte pretendia expressar não se sentia, de uma forma geral, expressa por ela, não se identificava com suas propostas formais e não a compreendia. No período stalinista, as vanguardas abstracionistas acabaram sendo percebidas como representantes de uma visão burguesa e imperialista ocidental da arte, distante da realidade e das aspirações populares. A experiência construtivista terminou na URSS, a qual adotou a linha chamada de Realismo Socialista.

No campo da arquitetura, o Realismo Socialista foi adotado oficialmente na URSS em 1932. A arquitetura soviética voltou-se então para a tradição clássica, sendo realizados projetos

¹⁰ Entrevista com Enilda Ribeiro, 29/01/1991.

¹¹ Entrevista com Carlos Maximiliano Fayet, 10/04/1991.

¹² Entrevista com Demétrio Ribeiro, 06/09/1990.

¹³ Entrevista com Enilda Ribeiro, 29/01/1991.

monumentais: “... a Rússia se povoa de colunatas, arranha-céus com cúspides, e até mesmo as construções mais modestas são revestidas com decorações anacrônicas.”¹⁴

É interessante que isto fosse proposto como uma arquitetura “realista” e “socialista”, quando é evidente que a tradição clássica estava lá sendo usada também para a representação do poder do Estado (Fig. 1). A arquitetura passou a ser controlada pelo regime, colocando-se a serviço deste, numa situação mais ou menos análoga à que na época ocorria na Alemanha nazista e na Itália fascista.

Figura 1 – Universidade de Moscou (1949-53). Fotografia de Renato Machado Fiore.

A justificativa para a recuperação do classicismo estava ligada à idéia de que a população em geral era “incapaz de responder à estética abstrata da arquitetura moderna”,¹⁵ enquanto a tradição clássica lhe seria mais próxima. Na realidade, a conveniência ideológica dessa linha arquitetônica levava ao “sofisma” de que a cultura helênica, mesmo sendo remota, “podia servir como modelo para a arquitetura da União Soviética”.¹⁶

¹⁴ Leonardo Benevolo, *História da Arquitetura Moderna*, São Paulo: Perspectiva, 1976, p. 526.

¹⁵ Kenneth Frampton, *Historia crítica de la arquitectura moderna*, Barcelona: Gustavo Gili, 1981, p. 216.

¹⁶ *Ibid.*, p. 216.

No Rio Grande do Sul, no entanto, a linha que buscava uma identificação com teses do Realismo Socialista não procurava voltar à tradição clássica, nem a um sentido de monumentalidade. A identificação com a cultura da população em geral era buscada através da recuperação de elementos e formas das próprias culturas e tradições populares, e não na tradição acadêmica, tentando sintetizá-las com a Arquitetura Moderna. Como veremos adiante, as propostas seguiam vários postulados fundamentais do Movimento Moderno.

No entanto, essa linha encontrou dificuldades para se afirmar. Apesar de as idéias terem tido penetração no meio e influência sobre os alunos, como fica claro pelos depoimentos citados de ex-alunos do curso e pelos projetos que veremos a seguir, parece, todavia, que, pelo menos em termos arquiteturais, não chegaram a se impor. Ao que parece, pelos registros que se têm de projetos de alunos do curso, uma influência mais clara e explícita do Realismo Socialista deve ter ocorrido apenas esporadicamente nos trabalhos escolares. Mesmo ex-alunos aqui citados que em seus depoimentos revelam influências dessa corrente realizaram na época projetos que não mostram linhas muito claras nesse sentido, muitas vezes aproximando-se mais da arquitetura corbusiana ou da Escola Carioca. O próprio Demétrio Ribeiro afirmou que procurava seguir essa linha do Realismo Socialista, mas que o ambiente nacional era “diferente e esmagador”.¹⁷ Tem-se aí mais uma indicação de que na realidade a influência maior no contexto do curso de arquitetura do IBA teria sido a influência de origem corbusiana, absorvida via sua versão dominante no centro do país. É também neste sentido que aponta Günter Weimer, quando assinala a forte influência corbusiana no curso do IBA.¹⁸

Projetos de alunos:

Projetos de alunos do IBA publicados na época na revista *Espaço* também sugerem uma maior difusão da tendência representada no curso de arquitetura por Edgar Graeff, mais ligada à Arquitetura Moderna do centro do país,¹⁹ do que da linha representada por Demétrio Ribeiro. É verdade que a revista *Espaço*, publicada pelos alunos, teve Graeff como seu mentor, estando Ribeiro um pouco ausente na época.²⁰ Isto poderia significar que a revista tenderia a mostrar uma determinada linha, não espelhando uma diversidade real, o que em parte é verdade. Mas

¹⁷ Entrevista com Demétrio Ribeiro, 06/09/1990.

¹⁸ Günter Weimer, “A fase historicista da arquitetura no Rio Grande do Sul”, in Annateresa Fabris (org.), *Ecletismo na arquitetura brasileira*, São Paulo: Nobel/EDUSP, 1987, p. 277. Ver também Günter Weimer, “Estruturas sociais gaúchas e arquitetura”, in: Günter Weimer (org.), *A arquitetura no Rio Grande do Sul*, Porto Alegre: Mercado Aberto, 1983, p. 187-188.

¹⁹ Entre os projetos de alunos publicados em *Espaço*, podemos citar o de uma residência suburbana de autoria de Carlos Maximiliano Fayet (*Espaço*, Porto Alegre, n. 3, s/p., jun. 1949), uma residência de arquiteto, por Júlio Nicolau Barros de Curtis (*Espaço*, Porto Alegre, n. 4, s/p., dez. 1949), um edifício de apartamentos, por Vera Machado Fabrício (*Espaço*, Porto Alegre, n. 4, s/p., dez. 1949), um restaurante rodoviário, de autoria de Jorge Siritto de Vives (*Espaço*, Porto Alegre, n. 4, s/p., dez. 1949), uma residência para Canoas, por Enilda Ribeiro (*Espaço*, Porto Alegre, n. 4, s/p., dez. 1949), um estudo para um ginásio em São Borja, de Mário Corrêa (*Espaço*, Porto Alegre, n. 3, s/p., jun. 1949), e um clube recreativo, por Emil Achutti Bered (*Espaço*, Porto Alegre, n. 4, s/p., dez. 1949).

²⁰ Entrevista com Demétrio Ribeiro, 15/10/1991.

devemos lembrar que o próprio Ribeiro reconhecia que a linha representada por Graeff e pela influência da Escola Carioca e de Le Corbusier tendia a se tornar dominante no curso.

No entanto, as teses do Realismo Socialista também aparecem claramente em alguns trabalhos de projeto de alunos. Em 1951, com a turma da 3ª série do curso (segunda parte da disciplina de composições), foi feito um exercício de projeto de escolas rurais nas zonas de imigração alemã e italiana, no Rio Grande do Sul.²¹ O texto que na revista *Módulo* apresenta o trabalho explicita as posições teórico-ideológicas.²² O caráter estético das escolas devia estar ligado ao gosto do meio em que se iriam localizar e às tradições culturais da população alvo. Pretendia-se evitar que os prédios fossem elementos estranhos e inacessíveis aos colonos. Deviam integrar-se à vida local, auxiliando a manter vivas as tradições e servindo de centro cívico. O aspecto estético não deveria, assim, ficar somente nas considerações sobre o belo, sobre ritmo, proporções, equilíbrio.

As preocupações ideológicas eram fundamentais na condução desse trabalho, ficando claras, tanto na crítica à cultura idealista, distante da realidade do trabalhador, quanto no papel pretendido para as escolas e na valorização do trabalhador, no caso, o colono de origem alemã e italiana.

“Além dos serviços pedagógicos, cívicos e culturais que prestará a escola, deve ser ela em si um monumento vivo aos colonos que ergueram com as próprias mãos as bases do progresso destas zonas.”²³

A visão heróica do trabalhador rural, tão comum no Realismo Socialista da União Soviética, transparece aí claramente.

Em termos arquitetônicos, o resultado desses projetos é uma espécie de síntese entre uma distribuição funcional e volumétrica tipicamente modernista, muito similar às estratégias para programas semelhantes adotadas por Gropius, Le Corbusier e outros, e o uso de materiais e técnicas inspirados na própria arquitetura popular tradicional das comunidades alvo, com uma aparência próxima a esta. O resultado é, assim, um tanto curioso, como se fosse uma arquitetura modernista, por assim dizer, com certa aparência de arquitetura da imigração europeia no Rio Grande do Sul.

A revista *Módulo* publicou esquemas e perspectivas dos projetos dos alunos Carlos Maximiliano Fayet, para a região de colonização alemã, e de Irineu Breitman, Celso Carneiro, Ari Mazzini Canarim e Moacyr Zanin, para a região de colonização italiana. Os partidos são muito semelhantes, com blocos e alas ortogonais entre si, com pátios abertos, evitando as disposições tradicionais periféricas com pátios fechados. As funções são distribuídas claramente, tendendo os blocos e alas a uma especialização. Os volumes também procuram expressar sua destinação funcional. Em tudo isto, os projetos seguem de perto os preceitos da Arquitetura Modernista.

²¹ “A escola rural na zona de colonização europeia”, *Módulo*, Porto Alegre, n. 2, p. 16-19, set. 1952.

²² *Ibid.*, p. 16-18.

²³ *Ibid.*, p. 17.

Outro aspecto comum aos projetos são as circulações externas, que também servem para ligar as alas entre si.

Em termos de materiais e técnicas empregadas, o projeto de Fayet faz uso da técnica de construção em enxaimel, muito utilizada pelos imigrantes alemães no século XIX, com estrutura em grelha de madeira, com traves verticais e horizontais e contraventamento diagonal, preenchida com taipa ou pedra, e telhado inclinado de duas águas com telhas de barro do tipo chamado de “telha francesa”. O resultado deveria parecer com as construções tradicionais dos imigrantes, evitando a estranheza da linguagem “abstrata” moderna. Os projetos para a região italiana procuravam, com o mesmo objetivo, lembrar as construções tradicionais em madeira e pedra dos colonos italianos, apresentando também telhados inclinados ao invés de tetos horizontais e terraços modernos. A madeira, portanto, é material fundamental em todas as propostas.

O trabalho de Fayet (Fig. 2) é apresentado em *Módulo* apenas através de um esquema de zoneamento de funções em planta (mas sem compartimentação definida) com indicação da cobertura, um esquema volumétrico (sem telhados), uma perspectiva dando materialidade ao esquema volumétrico, e uma elevação, genérica, de uma típica parede em enxaimel, com indicação de materiais. Através da volumetria e do zoneamento de funções, fica clara a filiação modernista do lançamento geral do projeto. Este se articula em duas alas principais, ortogonais, formando um “T” assimétrico. A barra superior do “T”, por assim dizer, contém salas de aula à direita (sudeste) da junção, e uma habitação à esquerda (noroeste). A haste do “T” contém um “pátio coberto” na junção, estendido até o auditório, na extremidade sudoeste. Este tem maior altura, destacando-se volumetricamente no conjunto. As salas de aula abrem para um corredor aberto, ou varanda, para o quadrante sul, que seria uma área cívica, definida em dois lados pela edificação, mas totalmente aberta nos outros dois lados. A composição, portanto, é feita com barras ortogonais assimétricas baixas em meio a espaço aberto. As diferentes funções podem ser percebidas externamente através de volumetria e forma.

No entanto, a volumetria abstrata modernista dá lugar a uma figuratividade culturalmente reconhecível, com os telhados inclinados e o travejamento de madeira aparente. Não se trata aqui de maquiagem, da aplicação de um estilo historicista a uma estrutura moderna, pois a proposta é de que a estrutura seja de fato em enxaimel. Em certo sentido, portanto, não haveria uma incompatibilidade “filosófica” com o pensamento moderno em relação à questão da “verdade” construtiva, pois a aparência da obra seria uma expressão fiel de sua estrutura e função. No entanto, a proposta não deixa de gerar estranheza em quem a olha desde um ponto de vista modernista, parecendo uma tentativa romântica ou arqueológica de recuperar um certo passado, como em uma negação do moderno mundo das novas técnicas construtivas, e apresentando uma incongruência estilística, ao combinar uma disposição modernista com certa arquitetura vernácula imediatamente reconhecível.

Figura 2 – Projeto de escola rural para zona de imigração alemã. Autor: **Carlos Maximiliano Fayet**.
 Fonte: *Módulo*, n. 2, p. 18-19, set. 1952.

Neste sentido, as propostas de projetos para a área de imigração italiana parecem mais convincentes, mais compatíveis visualmente com um sentido estético moderno. Isto se dá principalmente porque a relação com a arquitetura vernácula da imigração italiana pode ser feita basicamente através do uso de madeira, em tábuas ou peças longas, e pedra, sem constituir uma imagem tão diretamente identificável com uma forma histórica específica, como a arquitetura em enxaimel. O resultado fica mais discreto e mais compatível com a modernidade, mesmo empregando-se materiais tradicionais e locais, como a madeira. A construção totalmente de madeira, se por um lado se afasta da imagem de inovação tecnológica e de um sentido industrial moderno, por outro, não é necessariamente incompatível com este, como mostra a obra de grandes arquitetos como Alvar Aalto, se não forem também utilizados detalhes decorativos tradicionais como os lambrequins, por exemplo, o que os desenhos em questão não parecem indicar. Assim, o modo de empregar a madeira nessas propostas para a região italiana é capaz de estabelecer, de modo esteticamente mais razoável do que a proposta em enxaimel, um diálogo entre o moderno e o vernáculo.

Figura 3 – Projeto de escola rural para zona de imigração italiana. Autor: **Irineu Breitman**.
Fonte: *Módulo*, n. 2, p. 19, set. 1952.

Dos projetos de Breitman, Carneiro e Canarim, foram publicados em *Módulo* apenas croquis perspectivos gerais (um de cada projeto). A proposta de Irineu Breitman (Fig. 3) consiste de dois retângulos paralelos, mas deslocados entre si, evitando sugerir um quadrilátero ou um conjunto simétrico. Não são indicadas as funções das partes no desenho, mas, pela caracterização exterior, há uma barra que deve ser destinada a salas de aula, tendo uma faixa mais larga fechada e uma circulação aberta (avarandada) na faixa mais estreita. Cada faixa é coberta por

uma meia-água pouco inclinada. A parte das salas de aula é mais alta e apresenta uma janela em fita em quase toda sua extensão, abrindo por sobre o telhado da circulação aberta. Esta parte é arrematada em uma das extremidades da barra por uma área aparentemente aberta dos lados e coberta na altura do telhado das salas de aula. Perto da outra extremidade dessa barra, é feita a ligação com o outro bloco do conjunto, perpendicularmente aos dois blocos construídos, aparentemente apenas através de uma alameda ladeada por árvores. Esta atinge o segundo bloco na varanda frontal a este, mas o faz lateralmente. Este segundo bloco é provavelmente um auditório, pelo seu tamanho e pela posição da varanda de entrada, e a julgar pelos demais trabalhos apresentados (que devem ter o mesmo programa). Apresenta janela em fita em toda a sua lateral e telhado baixo de duas águas. As paredes são feitas de peças longas de madeira usadas na horizontal. A horizontalidade acentuada não deixa de ser uma característica modernista e diferencia o projeto da construção tradicional de madeira da imigração italiana, normalmente feita com tábuas na vertical. A proposta, assim, incorpora aspectos daquela arquitetura vernácula e ainda apresenta telhado inclinado, mas não resulta em algo demasiado estranho a uma estética moderna, em grande parte devido à forma de utilização da madeira.

Figura 4 – Projeto de escola rural para zona de imigração italiana. Autor: **Celso Carneiro**.
Fonte: *Módulo*, n. 2, p. 19, set. 1952.

O projeto de Celso Carneiro (Fig. 4) apresenta duas alas dispostas em “L”. Ao longo da parte mais longa do “L”, há uma barra com salas de aula, a julgar pela forma (não há indicação de funções no desenho), novamente com uma circulação aberta ao lado. Esta circulação, coberta, continua para além das salas de aula, atingindo, e ao mesmo tempo unindo a estas para formar o braço mais comprido do “L”, um pequeno bloco que pode ser uma habitação para algum funcionário residente ou zelador (que aparece nos trabalhos em que há indicação de funções das partes). O braço mais curto do “L” é formado por um corredor aberto nos dois lados e pelo que deve ser um auditório, acessado através daquele. Os volumes têm caracterização modernista, sendo ainda evitados os telhados de duas águas, que aparecem nos demais projetos. Os telhados têm inclinação, mas são

meias-águas ou o telhado-borboleta, comum na arquitetura modernista local, no caso da pequena parte de habitação. O auditório é formado por um único retângulo em planta, mas volumetricamente divide-se em duas partes, com alturas diferentes e telhados separados, inclinados apenas para um lado (para o mesmo lado nos dois volumes), marcando duas áreas funcionais diferentes. O auditório tem paredes de madeira com peças dispostas verticalmente (diferentemente dos projetos de Breitman e Canarim) e janelas em fita na lateral e na extremidade oposta à entrada. Sobre uma área em declive, o auditório de madeira é construído sobre uma base de pedra, elemento também remanescente da arquitetura vernácula da colonização italiana.

Evitando telhados de duas águas, este projeto apresenta uma volumetria mais identificada com o Modernismo. O uso das peças de madeira na vertical para o auditório, no entanto, estaria mais de acordo com as construções dos imigrantes. A aproximação com estas pode ser a razão do emprego da madeira deste modo, mas isto também pode estar relacionado à volumetria do bloco, pois a caracterização de dois volumes se dá verticalmente.

Figura 5 – Projeto de escola rural para zona de imigração italiana. Autor: **Ary Mazzini Canarim**.
Fonte: *Módulo*, n. 2, p. 19, set. 1952.

O projeto de Ary Mazzini Canarim (Fig. 5) segue linhas semelhantes às dos demais projetos, sendo quase uma combinação dos dois anteriores. Há uma barra retangular, com salas de aula e algumas outras funções, disposta sobre um eixo paralelo ao eixo principal do auditório (novamente, as funções das partes são aqui inferidas pelas suas formas, não havendo indicação nos desenhos). Os dois blocos principais são, assim, paralelos, mas deslocados entre si, como no projeto de Breitman. A ligação entre os dois faz-se por uma passagem coberta, mas aberta nos dois lados, como no projeto de Carneiro, e que, também como no último, forma um “L” com o bloco das salas de aula. O auditório, no entanto, está disposto diferentemente ao que ocorre na proposta de Carneiro. O auditório agora se posiciona tangencialmente à passagem coberta que lhe dá acesso, de modo mais semelhante ao projeto de Breitman. A passagem coberta, por sua vez, passa pelo auditório, chegando à rua, ou estrada, e servindo de acesso coberto para a escola, o que não aparece nos demais projetos.

Figura 6 – Projeto de escola rural para zona de imigração italiana. Autor: **Moacyr Zanin**.
 Fonte: *Módulo*, n. 2, p. 17 e 26, set. 1952.

Novamente, a disposição e volumetria geral são claramente modernistas, mas o telhado de duas águas sobre o auditório e parte do outro bloco vem da arquitetura vernácula. Sobre as salas de aula e circulação avarandada que lhes dá acesso, há novamente uma quebra do telhado em duas meias-águas, com caimentos opostos, sendo que a das salas de aula é mais alta, permitindo abertura, para estas salas, na forma de janela em fita, por sobre o telhado da circulação. A terminação desta ala na extremidade oposta às salas de aula é feita por um setor ao que parece com construção em pedra, que pode ser a habitação. O auditório, como na proposta de Breitman, seria construído com peças longas de madeira na horizontal.

O projeto de Moacyr Zanin (Fig. 6), ao contrário dos demais, aparece em Módulo na forma de planta baixa com previsão de equipamento, dois cortes/elevações, e planta esquemática do conjunto apenas indicando as áreas funcionais. Não há perspectiva. A forma da disposição geral do conjunto pode ser caracterizada como um “Y” com braços ortogonais e assimetria de pesos. No tronco fica a parte de ensino. As salas são alinhadas ao longo de circulação lateral, cada faixa coberta com telhado de meia-água (caimentos opostos), como nos demais projetos, só que aqui a circulação é um corredor fechado, com janela em fita. As salas são também iluminadas por janela em fita que abre por sobre o telhado do corredor. No braço norte do “Y”, uma passagem coberta leva do bloco de ensino à parte de habitação. A passagem é ortogonal aos dois blocos. No braço sul do “Y”, há o acesso ao auditório, no qual se entra lateralmente, pelo norte. Este auditório é também coberto com telhado baixo de duas águas. As características do projeto são, assim, bastante semelhantes às dos demais projetos analisados.

Considerações finais:

O resultado desses projetos, como visto acima, é, portanto, uma combinação de alguns elementos da arquitetura vernácula popular, das populações alvo, com conceitos, processos compositivos e alguns elementos típicos do Movimento Moderno. Há uma crítica a este, evidentemente, mas que, como podemos perceber, fica basicamente no plano figurativo, apontando para a distância entre as formas da Arquitetura Modernista internacional e a cultura popular, mesmo que isto seja resultado não de um emprego de elementos estilísticos ou de uma decoração aplicada que imite formas tradicionais (como mais tarde se tornou comum, em cidades como Gramado, o falso enxaimel, feito em concreto e tijolo rebocado e pintado como se houvesse travejamento em madeira), mas do uso real de determinadas técnicas construtivas e materiais. De qualquer forma, como sugere a postura teórica do Realismo Socialista, mesmo que aqui não se trate de buscar uma determinada figuratividade por si só, de modo superficial ou falso, a aparência, e, portanto, uma figura, reconhecível pela população local é sim um objetivo central. Mas princípios funcionais, compositivos, e mesmo vários aspectos, por assim dizer, figurativos da arquitetura do Movimento Moderno, como grandes aberturas e janelas em fita, foram claramente aceitos. Assim, essa pesquisa baseada nas teses do Realismo Socialista, no contexto do curso do IBA, também

demonstra a absorção dos postulados do Modernismo, não se constituindo numa alternativa estranha a este.

O uso da madeira nesses projetos é aspecto central. É este o principal material que garante o diálogo com a arquitetura vernácula das populações alvo. No caso da proposta para a zona de imigração alemã, a madeira é o material estrutural e fica aparente. Nos casos para a zona italiana, várias das paredes são inteiramente de madeira. O resultado parece mais convincente, do ponto de vista da busca de compatibilização com a Arquitetura Modernista, no caso italiano do que no caso alemão, pois o enxaimel tem uma imagem mais diretamente identificável como uma forma de construção histórica determinada, havendo maiores riscos de uma interpretação historicista. O uso da madeira nos demais projetos é mais neutro, por assim dizer, apesar da inspiração nas construções vernáculas dos imigrantes italianos. Não há uma identificação visual tão direta com estas, havendo uma compatibilidade maior com uma imagem moderna.

Não temos evidências de que esta linha de pesquisa arquitetônica do Realismo Socialista tenha tido maiores conseqüências em nosso meio, e mesmo no próprio curso de arquitetura do IBA. O aspecto crítico em relação à arquitetura do Movimento Moderno não consegue impor-se frente à aceitação mais plena deste naquele momento.

Referências bibliográficas:

- A ESCOLA rural na zona de colonização européia. *Módulo*, Porto Alegre, n. 2, p. 16-19 e 26, set. 1952.
- BENEVOLO, Leonardo. *História da Arquitetura Moderna*. São Paulo: Perspectiva, 1976.
- BERED, Emil Achutti. Clube recreativo (projeto). *Espaço*, Porto Alegre, n. 4, s/p., dez. 1949.
- CORRÊA, Mário. Estudo para um ginásio em São Borja. *Espaço*, Porto Alegre, n. 3, s/p., jun. 1949.
- CURTIS, Júlio Nicolau Barros de. Residência de arquiteto (projeto). *Espaço*, Porto Alegre, n. 4, s/p., dez. 1949.
- FABRÍCIO, Vera Machado. Edifício de apartamentos (projeto). *Espaço*, Porto Alegre, n. 4, s/p., dez. 1949.
- FAYET, Carlos Maximiliano. Residência suburbana (projeto). *Espaço*, Porto Alegre, n. 3, s/p., jun. 1949.
- FIORI, Renato Holmer. *Arquitetura moderna e ensino de arquitetura: os cursos em Porto Alegre de 1945 a 1951*. Porto Alegre: PUC-RS, 1992 (dissertação de mestrado).
- FRAMPTON, Kenneth. *Historia crítica de la arquitectura moderna*. Barcelona: Gustavo Gili, 1981.
- GRAEFF, Edgar. Sobre arquitetura. *Horizonte*, Porto Alegre, n. 6, p. 170-171, jun. 1951.
- RIBEIRO, Demétrio. Sobre arquitetura brasileira. *Horizonte*, Porto Alegre, n. 5, p. 145, mai. 1951.
- RIBEIRO, Enilda. Residência para Canoas (projeto). *Espaço*, Porto Alegre, n. 4, s/p., dez. 1949.
- VIVES, Jorge Sirito de. Restaurante rodoviário (projeto). *Espaço*, Porto Alegre, n. 4, s/p., dez. 1949.
- WEIMER, Günter. A fase historicista da arquitetura no Rio Grande do Sul. In: FABRIS, Annateresa (org.). *Ecletismo na arquitetura brasileira*. São Paulo: Nobel/EDUSP, 1987.
- WEIMER, Günter. Estruturas sociais gaúchas e arquitetura. In: WEIMER, Günter (org.), *A arquitetura no Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1983.

Entrevistas:

- Entrevista com Carlos Maximiliano Fayet, 10/04/1991.
- Entrevista com Charles René Hugaud, 18/03/1991.
- Entrevista com Demétrio Ribeiro, 06/09/1990.
- Entrevista com Demétrio Ribeiro, 15/10/1991.
- Entrevista com Enilda Ribeiro, 29/01/1991.
- Entrevista com Nelson Souza, 30/04/1991.